

РАЗДЕЛ. АРХИТЕКТУРА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4568059>

УДК 711

**ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
МЕДИЦИНСКИХ КАМПУСОВ КОНЦА 20 ВЕКА ВБЛИЗИ
МЕГАПОЛИСОВ**

В.И. Некрасова,

студентка 2-ого курса магистратуры

А.Г. Вайтенс,

научный руководитель,

доктор архитектуры, проф.,

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университета,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматривается зарубежный опыт проектирования и реализации медицинских кампусов в разных странах мира. На основании рейтинговых данных были определены локации лучших медицинских вузов и медицинских учреждений мира, отвечающие критериям выбора аналогов для анализа. Представлены количественные и качественные показатели, рассматриваемых структур. Определены параметры необходимые для создания структуры, способной развиваться с течением времени. На основе анализа сформулированы принципы проектирования кампусов и методы их реализации.

Ключевые слова: медицинский кампус, образование, мегакампус, мультizonальная структура, макрокампус, междисциплинарность

**FOREIGN EXPERIENCE IN THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF
MEDICAL CAMPUSES OF THE LATE 20TH CENTURY NEAR
MEGACITIES**

V.I. Nekrasova,

2nd year graduate Student

A.G. Vaitens,

Academic Supervisor,

Doctor of Architecture, Professor,

St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,
St. Petersburg

Annotation: The article examines the foreign experience of designing and implementing medical campuses in different countries of the world. Based on the rating data, the locations of the best medical universities and medical institutions in the world that meet the criteria for selecting analogues for analysis were determined. Quantitative and qualitative indicators of the structures under consideration are presented. The parameters necessary to create a structure that can evolve over time are determined. Based on the analysis, the principles of campus design and methods of their implementation are formulated.

Keywords: medical campus, education, megacampus, multizonal structure, macrocampus, interdisciplinarity

Развитие здравоохранения и медицинской науки обусловлено успешным продвижением медицинского образования и степенью его насыщения достижениями биомедицинских исследований. Исследование в области проектирования современных медицинских кампусов на базе высших учебных заведений дает возможность создать лучшие условия для организации правильного функционирования всех составляющих процесса образования и исследований в области медицины [1-4].

В ходе проведенного исследования было выявлено, что на сегодняшний день в России отсутствует системный подход к созданию современных медицинских центров на базе университетского образования. Создание нового медицинского кампуса Санкт-Петербургского государственного университета уже не первый год является необходимостью для поддержания конкурентоспособности вуза в данной области.

На основании рейтинговых данных были определены локации лучших медицинских вузов и медицинских учреждений мира. По количеству кампусов предполагаемого масштаба лидируют США. Именно в Соединённых Штатах Америки подобная специфика организации медицинского обслуживания и медицинского образования наиболее распространена. Единичные примеры медицинских центров на базе образовательных учреждений встречаются в странах Европы и Азии. Меньшая степень концентрации наблюдается в Аргентине, Австралии, Южной Корее и других странах. Что касается российской градостроительной практики в этой сфере, на сегодняшний день в Российской Федерации отсутствуют достойные примеры реализованных и функционирующих

кампусов подобного рода [5-8]. Лишь в столичном регионе в 2019 году была сдана первая очередь будущего медицинского кластера «Сколково».

Критериями выбора аналогов для анализа зарубежного опыта проектирования и функционирования медицинских кампусов являются:

- площадь, занимаемая учебными и медицинскими учреждениями кампуса;
- расположение медицинского кампуса относительно основного кампуса университета;
- расположение кампуса в пригородных районах мегаполиса;
- расположение кампуса в относительной близости от магистралей федерального и городского значения;
- наличие профильных медицинских учреждений на территории образовательного кампуса;
- наличие развитой спортивной инфраструктуры на территории кампуса;
- расположение общежитий в непосредственной близости от учебных корпусов.

Анализ мирового градостроительного опыта в рассматриваемой сфере проводился на региональном и локальном уровнях. На региональном уровне исследовались территории, схожие по параметрам и условиям функционирования с территорией, выбранной для проектирования нового медицинского кампуса. Поиск аналогов осуществлялся в крупных городах и агломерациях, к которым относится Санкт-Петербург, так как в ходе исследовательской работы необходимо выявить влияние крупного медицинского объекта на жизнь населения города подобного масштаба. На основании критериев с учетом их приоритетности в рассмотрении территорий были отобраны следующие мировые примеры:

1. Калифорнийский университет Лос-Анджелеса школа медицины (David Geffen School of Medicine), США, Калифорния, Лос-Анджелес, 176 Га.
2. Каролинский институт (Karolinska Institute) Швеция, Стокгольм, 90 Га.
3. Всеиндийский институт медицинских наук. Нью-Дели, Индия.
4. Медицинская школа Вашингтонского университета (WUSM), США, Штат Миссури, Сент-Луис, 115 Га.
5. Университет Техаса Юго-западный медицинский центр в Далласе (UT), США, Штат Техас, Даллас, 229 Га.
6. Техасский медицинский центр, США, Штат Техас, Хьюстон, 184 Га.

В ходе исследования проанализированы:

- особенности расположения медицинских кампусов в городской структуре города;

- факторы, определяющие границы кампуса;
- функциональное назначение территорий вокруг медицинского кампуса;
- расположение кампусов относительно транспортного каркаса города;
- расположение медицинских кампусов относительно природного каркаса города;
- баланс площадей функциональных зон медицинских кампусов;
- зависимость площади кампуса от числа студентов и преподавателей;
- приоритетные профильные медицинские направления.

Медицинская школа университета Лос-Анджелеса расположена в границах города, на западе от городского центра, в районе Вествуд, и занимает площадь – 178 Га. Основан кампус в 1951 году. Университетский кампус окружен малоэтажной жилой застройкой, с севера граничит с природно-ландшафтной территорией. Тип градостроительной планировки рассматриваемого объекта носит свободный характер.

Анализируя функциональное зонирование медицинской школы, можно сделать вывод о том, что организация медицинского образования носит моно-характер. Единый образовательный комплекс непосредственно соединен с главным университетским госпиталем, который в свою очередь взаимодействует с детской и офтальмологической клиниками. Баланс площадей функциональных зон показывает, что спортивная, жилая, образовательная и медицинская функции занимают равный процент площади кампуса. Что касается транспортной доступности, в непосредственной близости проходит линия метрополитена, кроме того, с запада участок граничит с трассой 405, являющейся основной артерией, соединяющей север и юг штата Калифорния.

Планировочная организация рассматриваемой градостроительной единицы носит компактный характер. Основные транспортные направления сосредоточены вокруг объектов образовательного кампуса. Доступ личного и обслуживающего транспорта осуществляется путем организации тупиковых проездов. К каждой функционирующей единице кампуса примыкает открытая парковка.

Соотношение количественных показателей студентов и преподавательского состава составляет 1:1 (студенты – 3570 человек, преподаватели – 3525 человек). Обслуживающий персонал составляет 5952 человека.

Существенная проблема организации данной медицинской школы – отсутствие резервных территорий для дальнейшего развития. Плотная жилая застройка вокруг кампуса, ландшафтная преграда к северу от участка,

компактная схема организации мешают гармоничному развитию всех функциональных зон.

Подводя итоги, необходимо отметить, что структура медицинской школы университета Лос-Анджелеса представляет собой мультизональный мегакампус, характеризующийся большой занимаемой площадью и многофункциональным наполнением.

Каролинский институт – крупнейший в Швеции и один из крупнейших в Европе медицинских университетов. Он был основан в 1810 году. Расположен кампус университета на северо-западе от исторического центра. С севера территория кампуса граничит с обширной рекреационной зоной с юга с квартальной исторической застройкой. Структура образовательного учреждения делится на две части магистралью Solnavagen, по которой осуществляется доступ к кампусу личного, обслуживающего и общественного транспорта. Южной границей кампуса является строящийся европейский маршрут E20, западной – железнодорожные пути.

Кампус Каролинского института имеет моноструктуру. Главные учебные корпуса напрямую соединены надземными переходами. Образовательная деятельность организована непосредственно на базе применения практических медицинских навыков. Так в состав университета входит крупный инновационный исследовательский комплекс. Нельзя не сказать об архитектурном облике данного кампуса.

Конкурс на лучший проект главной аудитории института был проведен в 2001 году, и бюро Герта Вингорда одержало в нем уверенную победу.

Аудитория Aula Medica построена на пересечении улицы Сольнавэген и пешеходной оси, которая соединит институт с новым больничным корпусом, возводящимся в настоящее время. Сольнавэген – это в свою очередь крупная магистраль, едва ли не главная транспортная артерия района Сольна. Но и ее в ближайшее время ждут кардинальные перемены: планируется, что после реконструкции интенсивность автомобильного движения здесь существенно уменьшится, и Сольнавэген из транзитного хайвея превратится в полноценную городскую улицу. На архитектурном облике проектируемого зала эти перспективные планы развития сказались прямым образом.

Новое лабораторное здание Biomedicum стало базой для проведения научных исследований в Каролинском институте в Стокгольме, одном из ведущих медицинских университетов мира, известном в частности по отбору лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии.

Новое строительство предназначено не только для организации образования в кампус-парке, но и для размещения парка внутри здания. Благодаря стеклянному зеленому атриуму, открытая территория кампуса

продолжается через здание, тем самым укрепляя социальные качества зеленого кампуса в интересах обмена знаниями и междисциплинарности.

Данный исследовательский институт – прекрасный пример принципа многозадачности, в котором образование, практика, наука и эксперименты сосуществуют одновременно. Кроме того, развитая улично-дорожная сеть и незастроенные территории на севере участка дают возможность для дальнейшего развития университета.

Всеиндийский Институт медицинских наук Нью – Дели был создан в 1956 году и работает в автономном режиме под началом Министерства здравоохранения и благосостояния семьи.

Всеиндийский институт характеризуется мультицентральной организацией кампуса. Решение генерального плана подчинено линейно-ветвистой модели. Главная ось кампуса – магистраль, насквозь пронизывающая территорию, с которой осуществляются основные подъезды к функциональным единицам института.

Всеиндийский институт является многопрофильным медицинским центром, на его территории находятся:

- больница общего профиля;
- кардиологический центр;
- онкологический центр;
- центр травматологии.

Кроме того, на территории кампуса находится реабилитационный центр.

Что касается транспортной инфраструктуры, то каждый образовательный и медицинский блок имеет собственную парковку, встречаются как открытые парковки, так и многоуровневые паркинги. Каждое медицинское учреждение имеет свой собственный пункт неотложной помощи и соответственно независимый подъезд.

Западная и восточная части кампуса имеют собственные независимые жилые территории для проживания студентов. Также на территории института имеются гостиницы и отели для временного пребывания.

Юго-западный медицинский центр техасского университета находится на севере города Даллас, штата Техас, США. Площадь, занимаемая кампусом, составляет 229 Га. Через территорию университета проходят две крупные магистрали города.

Кампус имеет мультицентральную структуру, состоит из четырех обособленных друг от друга образовательных центров, к которым относятся медицинские учреждения общего профиля. Также на территории двух полюсов кампуса находятся корпуса детских госпиталей. Двумя пересекающимися магистралями образованы северный, южный, западный и

восточный кампусы. Инженерная и транспортная инфраструктура также обособлены друг от друга.

Кампус имеет сетчатую градостроительную модель планировки. Две магистрали, пересекающиеся непосредственно в центре кампуса, обеспечивают удобную доступность личного и общественного транспорта. Несмотря на обособленность медицинских учреждений, только один госпиталь имеет пункт неотложной скорой помощи.

Достоинством выше описанной структуры университетского кампуса, безусловно, является гибкость и доступность. Резервные территории позволяют довольно равномерно развивать кампус с удобной транспортной доступностью. Однако главным недостатком является обособленность структур кампуса. Особенно это касается образовательной функции. Разобщенность учебных корпусов препятствует обмену опытом между студентами, а также между преподавателями. Решением данной проблемы могла бы стать организация дополнительных общественных центров, а также соединение медицинских и образовательных учреждений посредством надземных и подземных переходов. Кроме того, решением данной проблемы могла бы послужить организация зелёного каркаса и продуманная система пешеходного сообщения между зданиями университета.

Техасский медицинский центр находится на юго-западе города Хьюстон, штат Техас, США. Кампус представляет собой сложную многоцентровую структуру с квартально-блокированной градостроительной моделью. Университет был основан в 1945 году. Изначально кампус занимал территорию на северо-западе существующего кампуса площадью не более 60 Га. С течением времени университет развивался, и на сегодняшний день он занимает свыше 180 Га территории. Границей с запада является магистраль городского значения, с юга и востока – территории зеленого каркаса города. С севера территория граничит с городским зоопарком. Первоначальная градостроительная модель является очень компактной и связанной структурой. Сквозные проезды, отсутствие тупиков и удобные разворотные площадки непосредственно у главных входов обеспечивают максимально удобное взаимодействие всех функциональных зон.

Территория, занимаемая Техасским медицинским центром, является многоцентровым мегакампусом. Центральный госпиталь общего профиля с образовательным центром со временем дополнили несколько профильных учреждений, такие, как онкологический и кардиологический центры, детский госпиталь и нейросенсорный центр. Большую площадь занимают научно-исследовательские институты. В исторической части кампуса расположен большой библиотечный блок.

Селитебная зона представляет собой несколько одинаковых по величине студенческих городков, кроме того, на северо-западе располагается большой блок гостиниц и отелей для временного пребывания.

Городские магистрали, пересекающие кампус, обеспечивают хорошую транспортную доступность. На территории университета хорошо развиты инженерная и транспортная инфраструктуры. При каждом медицинском образовательном блоке организованы парковки (открытые и закрытые) и служебные подъезды.

Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что Техасский медицинский центр является отличным примером многопрофильного гармонично развивающегося кампуса в окружении малоэтажной застройки, прекрасно вписанного в структуру города.

На основании анализа мирового градостроительного опыта проектирования и строительства медицинских кампусов, а также основываясь на типологии применяемых решений, были сформулированы следующие принципы и методы формирования кампуса Санкт-Петербургского государственного университета:

1. Принцип "Взаимодействия сфер медицины и бизнеса внутри структуры кампуса".

Развитие кампуса будет поддерживать сотрудничество между отдельными лицами, отделами, факультетами, представителями бизнеса и членами общества в целом.

Средства для совместного использования и совместной работы будут сосредоточены в центре кампуса, а узлы в отдельных тематических зонах.

Методы реализации данного принципа:

- организация площадки для исследований и дополнительного образования активизируют общественный фронт в зонах повышенной видимости;

- создание условий для пребывания партнеров университета в непосредственной близости от учебного процесса;

- формирование пространства и создание помещений, которые будут способствовать взаимовыгодному партнерству.

2. Принцип «Многопрофильности».

В кампусе должны быть организованы площадки для узкопрофильных дополнительных занятий. Кампус будет поддерживать междисциплинарное взаимодействие и позволит обмениваться результатами деятельности.

Методы реализации данного принципа:

- будут поддерживаться тесные связи между участками и районами сердца кампуса;

- площадки предложат дополнительные услуги;

- академические центры обеспечат ядро общей учебной и рабочей среды;
- специализированные технологии, оборудование и помещения объединятся в академических стенах;
- площадки для дополнительного образования будут способствовать всестороннему развитию обучающихся.

3. Принцип «Связность».

Развитие кампуса будет организовано с помощью доступных соединений, которые обеспечивают интуитивное нахождение маршрута и хорошие линии обзора:

Развитие кампуса обеспечивает ясность и иерархию функциональных составляющих кампуса.

Методы реализации данного принципа:

- безопасные, хорошо освещенные транспортные магистрали будут разработаны для обеспечения максимально удобного и быстрого доступа;
- поиск пути будет интуитивно понятным и запоминающимся;
- безопасные первичные маршруты циркуляции с круглосуточным доступом будут соединять парковку и ключевыми помещениями кампуса;
- мультимодальные варианты транспортировки, которые будут поддерживать комфорт и удобство кампуса. Энергоэффективные технологии (например, солнечные батареи) будут развиваться в кампусе.

4. Принцип «Инновационность в сфере медицины».

Развитие кампуса обеспечит гибкие учебные пространства и разнообразные социальные учебные среды для поддержки различных стилей обучения.

Методы реализации данного принципа:

- кампус предоставит разнообразные возможности, где будет пространство для изучения педагогических инноваций и предоставления проверенных методик обучения;
- дизайн кампуса будет использовать учебный потенциал циркуляции и социального пространства, поддерживая деятельность, которая поощряет инновации и творчество;
- кампус будет включать в себя ряд учебных и учебных помещений для поддержки индивидуальной (тихой и социальной) и групповой работы (белая доска для текста);
- дальнейшее развитие обеспечит гибкость среды обучения и исследований и способность реагировать на изменения.

5. Принцип «Живой кампус».

Развитие кампуса обеспечит богатую смешанную среду для размещения, социального обеспечения, здравоохранения, спорта и отдыха.

Жилые помещения будут поддерживать разнообразные потребности студентов, сотрудников и посетителей.

Методы реализации данного принципа:

- студенты будут иметь места, которые обеспечивают чувство комфорта;
- ряд медицинских, оздоровительных и рекреационных, торговых и развлекательных заведений будут располагаться рядом и станут легко доступным;
- объекты кампуса будет соединять ландшафт, используемый студентами, преподавателями и персоналом;
- университет станет местом для занятий спортом, для отдыха и обмена культурным опытом.

В ходе анализа мирового градостроительного опыта были сформулированы упрощенные подходы к проектированию медицинских кампусов, принципы проектирования подобной структуры на базе Программы развития Санкт-Петербургского государственного университета.

Список литературы

- [1] Мартовицкая А. Разноцветная Аула. / А. Мартовицкая. – 2014. [Электронный ресурс]. – URL: <https://archi.ru/>. (дата обращения: 15.02.2021).
- [2] Пучков М.В. Принципы организации образовательного пространства. Архитектурные школы и школы дизайна. / М.В. Пучков. // «Архитектон: известия вузов» № 36 Декабрь 2011. [Электронный ресурс]. – URL: http://archvuz.ru/2011_4/5. (дата обращения: 11.02.2021).
- [3] Петухова Е. Архитектура здоровья. / Е. Петухова. [Электронный ресурс]. – URL: <https://archi.ru/>. (дата обращения: 15.02.2021).
- [4] González M.F. Biomedicum Laboratory Building. / M.F. González. // Archdaily. – 2019.
- [5] Campbell Robert. Campus center, Harvard university by Hopkins Architects. / Robert Campbell, A. Richard, F. Smith Susan. // Architectural Record. – 2019.
- [6] Основные итоги работы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга в 2018 году и основные задачи на 2019 год. – СПб.: СПб ГБУЗ МИАЦ, 2019. 56 с.
- [7] "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 16.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2019).
- [8] "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Martovitskaya A. Multi-colored Aula. / A. Martovitskaya. – 2014. [Electronic resource]. – URL: <https://archi.ru/>. (date of access: 15.02.2021).
- [2] Puchkov M.V. The principles of organizing the educational space. Architectural and design schools. / M.V. Puchkov. // "Architecton: news of universities" № 36 December 2011. [Electronic resource]. – URL: http://archvuz.ru/2011_4/5. (date of access: 11.02.2021).
- [3] Petukhova E. Health architecture. / E. Petukhova. [Electronic resource]. – URL: <https://archi.ru/>. (date of access: 15.02.2021).
- [4] González M.F. Biomedicum Laboratory Building. / M.F. González. // Archdaily. – 2019.
- [5] Campbell Robert. Campus center, Harvard university by Hopkins Architects. / Robert Campbell, A. Richard, F. Smith Susan. // Architectural Record. – 2019.
- [6] The main results of work in the field of health care in St. Petersburg in 2018 and the main tasks for 2019. – SPb: SPb GBUZ MIATS, 2019. 56 p.
- [7] "Urban Planning Code of the Russian Federation" dated December 29, 2004 N 190-FZ (as amended on December 16, 2019) (as amended and supplemented, entered into force on December 25, 2019).
- [8] "Land Code of the Russian Federation" dated 25.10.2001 N 136-FZ (as amended on 02.08.2019).

© В.И. Некрасова, 2021

Поступила в редакцию 5.02.2021
Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Некрасова В.И. Зарубежный опыт проектирования и строительства медицинских кампусов конца 20 века вблизи мегаполисов // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 165-175. URL: <https://ip-journal.ru/>